

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596109>

УДК 343.81

Пилявец Ю. Г.

Пилявец Юрий Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент, Псковский филиал ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», Россия, 180014, г. Псков, Зональное шоссе, 28. E-mail: ypilyavec@mail.ru.

Состояние инженерно-технических средств охраны и надзора в исправительно-трудовых лагерях и колониях СССР в 1946-1947 гг

Аннотация. В статье анализируется деятельность ГУЛАГа по улучшению состояния инженерных средств обеспечения безопасности исправительно-трудовых лагерей и колоний СССР в первые послевоенные годы, приведению этих средств в соответствие с установленными требованиями. Дается краткая характеристика этим требованиям. Состояние инженерных средств в лагерях и колониях рассматривается в динамике. Раскрываются проблемы и трудности, имевшие место в осуществлении этой деятельности. Делается вывод о том, что, несмотря на принимавшиеся меры решить вопрос об обустройстве жилых и производственных зон исходя из нормативных требований в исследуемый период не удалось. При подготовке статьи автор использовал историко-правовой, статистический и другие методы научного познания. В ходе исследования автор обращался к различным источникам, включая архивные материалы.

Ключевые слова: безопасность, инженерные средства охраны и надзора, исправительно-трудовые лагеря и колонии, НКВД-МВД, ГУЛАГ.

Pilyavets Yu. G.

Pilyavets Yuri Grigorievich, candidate of historical Sciences, associate Professor, Pskov branch of the Federal State Educational Institution of Higher Education «Academy of Law and Management Federal Penitentiary Service», Russia, 180014, Pskov, Zonal highway, 28. E-mail: ypilyavec@mail.ru.

The state of engineering and technical means of protection and supervision in forced labor camps and colonies of the USSR in 1946-1947

Abstract. The article analyzes the activities of the GULAG to improve the state of engineering means of ensuring the security of labor camps and colonies in the USSR in the first post-war years, bringing these funds in line with the established requirements. A brief description of these requirements is given. The state of engineering means in camps and colonies is examined in dynamics. The problems and difficulties that have taken place in the implementation of this activity are revealed. It is concluded that, despite the measures taken, it was not possible to resolve the issue of arranging residential and industrial zones based on regulatory requirements during the study period. When preparing the article, the author used historical, legal, statistical and other methods of scientific research. In the course of the research, the author uses various sources, including archival materials.

Key words: security, engineering means of protection and supervision, forced labor camps and colonies, NKVD-MVD, GULAG.

Важную роль в реализации одной из основных функций пенитенциарной системы – надежной изоляции осужденных, обеспечению безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы играют инженерные средства охраны и надзора (далее – ИСОН).

К ИСОН относятся: ограждения объектов охраны; инженерные заграждения; сооружения и конструкции на постах; в специальных (режимных) зданиях и помещениях; на контрольно-пропускных пунктах; на внутренней территории объекта, а также оборудование специальных транспортных средств; осветительные установки; средства электроснабжения; средства инженерного вооружения [1].

Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. оборудование жилых зон пенитенциарных учреждений инженерными средствами охраны и надзора регламентировалось рядом нормативно-правовых актов и прежде всего Уставом службы военнопленной охраны исправительно – трудовых лагерей и колоний (далее – ИТЛ, ИТК) НКВД СССР, введенным в действие приказом НКВД № 57 от 20.01.1943 г. (УСВО-43).

В соответствии с установленными требованиями ограждение зоны состояло из внутренней, предупредительной и запретной части. На территории внутренней части зоны размещались жилые бараки, на отгороженных забором из колючей проволоки участках – карантинная зона с баракком для приема вновь поступающих этапов, амбулатория и больница, морг, ШИ-ЗО, административные и хозяйственные постройки.

К внешней стороне внутренней зоны примыкала предупредительная зона шириной 5 метров. За ней располагалась запретная зона – выгороженная полоса местности, шириной 20 – 30 метров. С внешней стороны предупредительная зона ограждалась деревянным либо проволочным забором высотой 3 метра. С внутренней стороны предупредительная часть зоны ограждалась забором высотой 1,25-1,5 метра,

состоящим из жердей или колючей проволоки. Ограждение запретной части зоны представляло собой забор из колючей проволоки [2, с.123-124]. Предупредительная и запретная зоны очищались от посторонних предметов и растительности. Размещение каких-либо строений на этой территории запрещалось. Для размещения часовых через каждые 100-200 метров, устанавливались наблюдательные вышки. Для пропуска людей и транспорта в зону строились проходные ворота с предзонниками и вахтами, состоящими из контрольной площадки для осмотра транспорта и самого помещения вахты. Данное помещение состояло из проходного коридора, комнаты вахтеров и комнаты караула. Окна вахты заделывались прочными металлическими решетками и оборудовались дверьми усиленной конструкции, с замковыми и запорными устройствами [3, Л.41-43]. Освещение запретной зоны и территории лагеря обеспечивалось применением прожекторов, электроламп.

После окончания Великой Отечественной войны в большей части ИТЛ и ИТК состояние инженерных средств охраны и надзора не соответствовало установленным требованиям. Исправительно-трудовые лагеря и колоний находившиеся в зоне боевых действий были в разной степени разрушенности. Ряд исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ), в годы войны, располагавшиеся в тылу, требовал капитального ремонта. Вновь открываемые учреждения строились наспех, зачастую с минимальным перечнем необходимых охраняемых сооружений. Их территория в лучшем случае была ограждена лишь по внешнему периметру колючей проволокой, забором из горбыля или плетнем. Например, ряд отдельных лагерных пунктов (далее – ОЛП) открытых на Украине в 1945-1946 гг. вообще не имели вахт и были лишь ограждены забором из нескольких нитей колючей проволоки. Порой доходило до того, что родственники, приходившие к заключенным, ночевали вместе с ними на территории ИТУ [4, л. 96].

В целом по ГУЛАГу в большинстве лагерей и колоний не имелось электрического освещения. Зоны освещались керосиновыми лампами, осветительными ракетами или кострами. Телефонная связь между вахтами, постами и казармами военной охраны практически повсеместно отсутствовала. В качестве сигнализации применялись пустые консервные банки, подвешенные на колючей проволоке. Для оповещения персонала учреждения, заключенных и выполнения распорядка дня использовался подвешенный кусок рельса.

Неудовлетворительное состояние инженерных средств охраны способствовало росту побегов. За 1945 г. из ИТЛ и ИТК бежало 5 666 заключенных [5, л. 1], в 1946 г. – 8 086.

8 марта 1946 г. вышел приказ НКВД СССР № 00198 «О задачах дальнейшего усиления охраны государственных преступников в лагерях и колониях НКВД». В этом документе указывалось, что одной из основных причин побегов являлось неудовлетворительное состояние ограждений, отсутствие освещения, необходимых средств связи и сигнализации [6, с. 268-271].

Приказ предписывал в месячный срок привести в порядок ограждения зон. Плетневые и другие непрочные ограждения, заменить заборами – сплошными деревянными или из частокола и колючей проволоки. По возможности все зоны осветить электрическими лампами. Вахты, посты и подразделения ВОХР обеспечить сигнализацией и телефонной связью. Управление материально-технического снабжения НКВД СССР обязывалось обеспечить лагеря и колонии необходимыми материальными ресурсами. О выполнении приказа предписывалось доложить до 15 июля 1946 г.

Проверка, проведенная ГУЛАГом в апреле 1946 г., выявила неудовлетворительное исполнения данного приказа в ряде лагерей и колоний. По итогам проверки 8 мая этого года начальником исправительно-трудовой системы В.Г. Наседки-

ным была подписана директива № 9/187278, в которой руководителям территориальных органов указывалось на недопустимость такого состояния дел [7, л. 69].

Одной из основных причин не соблюдения установленных сроков являлась необеспеченность ИТУ необходимыми материальными ресурсами. Так, в третьем квартале 1946 г. заявки ГУЛАГа на колючую проволоку были удовлетворены лишь на 7%, кабель для внутренней электропроводки – 10%, телефонный провод – 75%, а заявки на динамомашину, прожектора, телефонные аппараты, электрозвонки для сигнализации – на 0% [4, л. 117].

Руководство ГУЛАГа с просьбой о помощи обратилось в МВД СССР, чьим структурным подразделением в тот период являлась пенитенциарная система. Однако МВД таких ресурсов не имело. Удалось лишь получить разрешение Совета министров СССР на сбор 200 т проволоки (из необходимых 1330 т) в районе оборонительных рубежей Ленинградского военного округа, а также на использование самостоятельно заготовленных или полученных по фондам лесоматериалов [4, л. 118]. Эти поставки не удовлетворяли даже минимальные потребности. Как следствие, к установленному сроку часть лагерей и колоний требования приказа № 00198 не выполняла, о чем свидетельствуют данные выборочной проверки 2523 лагерных зон. Было выявлено, что 436 зонам требуется капитальный ремонт ограждений, 227 – текущий. В 561 зоне вообще отсутствовало освещение [4, л. 98-102]. Хуже всего дела обстояли в лагерях Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС), Главного управления лагерей горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП) и сельскохозяйственных ИТЛ. В целом, по всем лагерям и колониям не более 60 % зон соответствовали требованиям УСВО-43.

Одной из наиболее острых, являлась проблема с электрическим освещением зон, более 30% которых освещались керосиновыми лампами. Необходимо отметить, что такой вид освещения является очень за-

тратным и малоэффективным. Например, небольшому ОЛП № 3 с лимитом наполнения 300 заключенных, располагавшемуся на территории Псковской области и освещавшемуся керосиновыми лампами, ежедневно требовалось около 40 литров керосина. Администрация ОЛП неоднократно ставила вопрос перед вышестоящим руководством о замене керосинового освещения, мотивируя это тем, что такой вид освещения не обеспечивает нормальных условий охраны и содержания заключенных в ночное время. Однако на протяжении длительного времени вопрос не решался [8, с. 91].

С целью приведения системы инженерных средств охраны и надзора в ИТЛ и ИТК в надлежащее состояние руководство ГУЛАГа организовало работу по поиску и централизованному снабжению ИТУ требующимися материалами, нацелило руководство территориальных органов на усиление взаимодействия с местными предприятиями в изыскании необходимых ресурсов. С целью усиления контроля за устранением имевшихся недостатков в ИСОН были введены ежемесячные отчеты соответствующих руководителей о проделанной работе в этом направлении.

Проведенная работа дала положительные результаты. За 1946 г. было отремонтировано и приведено в соответствие с установленными требованиями 2593 жилых и производственных зон [3, л. 46]. К началу 1947 г. около 80% отвечали требованиям УСВО-43.

С 1947 г. начинается быстрый рост количества заключенных. С 1 января 1946 г. по 1 января 1948 г. численность заключенных увеличилась почти в 2 раза [рассчитано по 6, с. 130]. Значительный рост количества заключенных потребовал расширения сети ИТУ, прежде всего исправительно-трудовых лагерей. Только за 1947 г. было организовано 27 ИТЛ, а с 1 января 1946 г. по 1 января 1949 г. их число выросло почти в два раза [9, с. 130]. Новые лагеря и колонии порой строились наспех,

без соблюдения нормативных требований, что привело к некоторому ухудшению их обустройства инженерными средствами охраны и надзора. На 1 апреля 1947 г., количество лагерных зон составило 3 304, из них требованиям УСВО-43 отвечали 2 620 (79,2%). Совместными усилиями со стороны руководства ГУЛАГа и территориальных органов во втором полугодии удалось несколько улучшить ситуацию. Из 3 497 лагерных зон на 1-е августа соответствовали требованиям 2 810 (80,3 %) [10, л. 320].

Несмотря на определенный прогресс, в ряде исправительно-трудовых лагерей и колоний ситуация с охранными сооружениями оставалась неудовлетворительной. Так в 1947 г. в Волголаге в большинстве лагерных пунктов ограждение зон, вышки охраны требовали срочного ремонта. Например, в Вольском ОЛП более 250 столбов ограждения сгнили и держались лишь за счет проволоки. Отдельный лагерный пункт усиленного режима не имел освещения [4, л. 92]. Подобная ситуация сложилась и в ряде других ИТУ.

С конца 1947 г., в целом по исправительно-трудовой системе, в связи взрывным ростом числа заключенных (за четвертый квартал на 98 тысяч человек [6, с. 112]), ставшим следствием принятия известных указов о борьбе с хищениями государственного, общественного и личного имущества, ситуация с оборудованием зон ИСОН начинает ухудшаться. К середине 1948 г. процент соответствия составляет менее 70 %.

Таким образом, в первые послевоенные годы руководство исправительно-трудовой системы уделяло значительное внимание устройству и оборудованию жилых и производственных зон, приведению их в соответствие с установленными требованиями. Однако в силу ряда факторов, прежде всего, острого дефицита необходимых материально-технических ресурсов и ускоренного строительства новых исправительно-трудовых лагерей и колоний, эта проблема решена не была.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы URL: <https://base.garant.ru/70179058/>
2. Белых Н.Ю. Экономика ГУЛАГа как система подневольного труда (на материалах Вятлага 1938-1953 гг.). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2011. 293 с.
3. Государственный архив Российской Федерации. ГА РФ Ф. 9414. Оп.7. Д. 11.
4. ГА РФ. Ф.9414. Оп.1.Д.2535.
5. ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2531.
6. История сталинского Гулага. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов: Собр. док. : в 7-ми т. Т. 4. Население Гулага: численность и условия содержания / Отв. ред. А.Б. Безбородов, В.М. Хрусталеv. Сост. И.В. Безбородова (отв. сост.), В.М. Хрусталеv. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 2004. 624 с.
7. ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2547.
8. Иваняков Р.И. История Новосельской колонии //в сб.: Перспективные направления научных исследований по истории уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (материалы II Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 27 марта 2019 г.). Тверь: Типография ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2019. С. 87-92.
9. История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. Карательная система: структура и кадры / отв. ред. и сост.: Н.В. Петров; отв. сост.: Н.И. Владимирцев. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 696 с.
10. ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960. (Россия XX век. Документы) / под ред. А.Н. Яковлева; сост.: А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: МДФ. 2002. 888 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Prikaz Minjusta Rossii ot 04.09.2006 № 279 (red. ot 17.06.2013) Ob utverzhdenii Nastavlenija po oborudovaniju inzhenerno-tehnicheskimi sredstvami ohrany i nadzora ob#ektov ugovovno-ispolnitel'noj sistemy URL: <https://base.garant.ru/70179058/>
2. Belyh N.Ju. Jekonomika GULAGa kak sistema podnevol'nogo truda (na materialah Vjatlaga 1938-1953 gg.). M.: Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN). 2011. 293 s.
3. Gosudarstvennyj arhiv Rossijskij Federacii. GA RF F. 9414. Op.7. D. 11.
4. GA RF. F.9414. Op.1.D.2535.
5. GA RF. F. 9414. Op. 1. D. 2531.
6. Istorija stalinskogo Gulaga. Konec 1920-h - pervaja polovina 1950-h godov: Sobr. dok. : v 7-mi t. T. 4. Naselenie Gulaga: chislennost' i uslovija soderzhanija / Otv. red. A.B. Bezborodov, V.M. Hrustalev. Sost. I.V. Bezborodova (otv. sost.), V.M. Hrustalev. M.: «Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija» (ROSSPJeN). 2004. 624 s.
7. GA RF. F. 9414. Op. 1. D. 2547.
8. Ivanjakov R.I. Istorija Novosel'skoj kolonii //v sb.: Perspektivnye napravlenija nauchnyh issledovanij po istorii ugovovno-ispolnitel'noj sistemy Rossijskoj Federacii (materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii g. Moskva, 27 marta 2019 g.). Tver': Tipografija Fku NIIT FSIN Rossii. 2019. S. 87-92.
9. Istorija stalinskogo GULAGa. T. 2. Karatel'naja sistema: struktura i kadry/otv. red. i sost.: N.V.Petrov; отв. sost.:N.I.Vladimircev. M.:Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN),2004.696s

-
10. GULAG: Главное управление лагерей. 1918–1960. (Rossija XX vek. Dokumenty) / pod red. A.N. Jakovleva; sost.: A.I. Kokurin, N.V. Petrov. M.: MDF. 2002. 888 s.

Поступила в редакцию 11.10.2021.

Принята к публикации 14.10.2021.

Для цитирования:

Пилявец Ю.Г. Состояние инженерно-технических средств охраны и надзора в исправительно-трудовых лагерях и колониях СССР в 1946-1947 гг // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 172-177. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Pilyavets.pdf>